

NÍVEL DE CONHECIMENTO EM PRIMEIROS SOCORROS EM FORMANDOS E PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO BACHARELADO E LICENCIATURA: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

LEVEL OF FIRST AID KNOWLEDGE IN PHYSICAL EDUCATION TRAINEES AND PROFESSIONALS: AN INTEGRATIVE REVIEW

Havila Karol Lemos¹
Gustavo Andrade Alencar²
Ana Cristina Lobô Ximenes³

RESUMO: Primeiros socorros são intervenções que devem ser feitas de maneira rápida, logo após o acidente ou mal súbito, que visam a evitar o agravamento do problema até que um serviço especializado de atendimento chegue até o local. Essas intervenções são muito importantes, pois podem evitar complicações e até mesmo evitar a morte de um indivíduo. O objetivo geral deste estudo é realizar uma revisão integrativa da literatura para avaliar o nível de conhecimento em primeiros socorros em estudantes e profissionais de educação física do bacharelado e da licenciatura e os objetivos específicos são sintetizar as informações do estudo e identificar os estudos prévios que investigaram o conhecimento em primeiros socorros em formandos e profissionais de Educação Física do bacharelado e da licenciatura. O conhecimento em primeiros socorros é muito importante, pois pode salvar uma vida se for realizada da maneira correta. A ausência de conhecimento em primeiros socorros pode resultar em respostas inadequadas e pode aumentar os riscos de danos à saúde e até mesmo de fatalidades. Nesse contexto, torna-se evidente a necessidade premente de tornar o conhecimento mais amplo em primeiros socorros para educadores físicos que lidam com situações adversas no dia a dia. Portanto, é muito importante reconhecer a importância do preparo em primeiros socorros e promover medidas para ampliar o conhecimento teórico e prático para o profissional, visando proporcionar um ambiente mais seguro para os seus alunos e atletas. Assim, o estudo visa retratar o que as evidências demonstram sobre a importância dos primeiros socorros para profissionais da área de Educação Física. Metodologia: Trata-se de uma revisão integrativa com o objetivo de reunir e resumir os fatos. Resultados: A pesquisa mostrou que muitos profissionais ainda possuem pouco ou nenhum conhecimento sobre primeiros socorros. Deve haver uma atualização nas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) do curso de Educação Física, para que os profissionais tenham um ensino mais avançado em primeiros socorros.

Palavras-chave: primeiros socorros, educação física, qualificado, conhecimento.

Abstract: First aid is an intervention that must be carried out quickly, immediately after the accident or sudden illness, in order to prevent the problem from worsening until a specialized care service arrives at the scene. These interventions are very important as they can prevent complications and even prevent the death of an individual. The general objective of this study is to carry out an integrative review of the literature to evaluate the level of knowledge in first aid among physical education professionals at bachelor's and undergraduate levels and the specific objectives are to synthesize the information from the study and identify previous studies that investigated knowledge in first aid for Bachelor's and Bachelor's degree Physical Education graduates and professionals. Knowledge of first aid is very important, as it can save a life if carried out correctly. Lack of knowledge in first aid can result in inadequate responses and can increase the risk of damage to health and even fatalities. In this context, the pressing need to increase knowledge in first aid for physical educators who deal with adverse situations on a daily basis becomes evident. Therefore, it is very important to recognize the importance of first aid preparation and promote measures to expand theoretical and practical knowledge for professionals, aiming to provide a safer environment for their students and athletes. Thus, the study aims to portray what the evidence demonstrates about the importance of first aid for professionals in the area of Physical Education. Methodology: This is an integrative review with the objective of gathering and summarizing the facts. Results: The research showed that many professionals still have little or no knowledge about first aid. There must be an update to the National Curricular Guidelines (DCN) for the Physical Education course, so that professionals have more advanced teaching in first aid.

Keywords: first aid, physical education, qualified, knowledge.

¹Bacharel do Curso de Educação Física, Unigrande, Fortaleza–Ce. E-mail: karollemos323@gmail.com

²Bacharel do Curso de Educação Física Unigrande, Fortaleza–Ce E-mail: gustavoandradea01@gmail.com

³Orientador do Curso de Educação Física, Unigrande, Fortaleza–Ce. E-mail: anaximenes@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

Primeiros socorros são intervenções que devem ser feitas de maneira rápida, logo após o acidente ou mal súbito, que visam a evitar o agravamento do problema até que um serviço especializado de atendimento chegue até o local. Essas intervenções são muito importantes, pois podem evitar complicações e até mesmo evitar a morte de um indivíduo.

No ambiente escolar durante as aulas de Educação Física é comum acontecer pequenos acidentes e raramente acidentes graves, em que cabe ao profissional ter conhecimento de como agir diante de situações adversas como essas e ajudar a vítima.(Moreira de Sousa et al., 2020).

Segundo a American Heart Association (2015), a intervenção precoce em situações de emergência pode significativamente aumentar as chances de sobrevivência e reduzir complicações em casos de lesões e condições médicas agudas. Profissionais de Educação Física frequentemente estão na linha de frente em ambientes onde lesões esportivas podem ocorrer, tornando o conhecimento em primeiros socorros essencial para a prestação de assistência imediata e adequada.

Desse modo, os profissionais de Educação Física presentes nas academias de ginástica/musculação devem estar aptos a realizarem um atendimento de emergência em situações que podem vir a ocorrer, sendo essas, desde lesões ocasionadas na prática do exercício físico, até doenças já preexistentes, onde o conhecimento de como agir fará diferença vital em cada indivíduo, caso seja feito com rapidez e efetividade (Pelek, 2021).

Estudos como o de Zaninotto e seus colaboradores (2018) enfatizam a eficácia de programas educacionais estruturados em primeiros socorros para melhorar a prontidão e a capacidade de resposta de profissionais não médicos. Programas de treinamento que incluem simulações práticas e atualizações regulares são essenciais para manter e aprimorar as habilidades em primeiros socorros ao longo do tempo.

A partir disso o curso de Educação Física tem a disciplina de primeiros socorros, utilizada então para ensinar e atuar a prevenção de acidentes e as manobras a serem utilizadas em cada situação. A educação física deve ser usada para a busca a qualidade de vida ativa, promoção da saúde, prevenção de patologias e tendo os primeiros socorros em conjunto com uma disciplina curricular, pode auxiliar o professor em suas aulas, para que saiba e adote as estratégias necessárias de atendimento e salvar vidas cotidianamente em sua prática. (Moreira de Sousa et al., 2020).

Ao longo desta pesquisa, serão abordadas as lacunas existentes na capacitação e infraestrutura para lidar com situações emergenciais, bem como os impactos dessa falta de preparo em educadores físicos. A presente investigação visa contribuir para a conscientização sobre a importância do conhecimento em primeiros socorros e a necessidade de ampliação desse conhecimento.

Uma problemática relacionada à importância do conhecimento de primeiros socorros para o professor de educação física escolar é a falta de investimento e capacitação em treinamentos de primeiros socorros para os profissionais da área. Muitas vezes, os professores de educação física não recebem a formação adequada em primeiros socorros durante a graduação ou pós-graduação em Educação Física, o que pode limitar sua capacidade de prestar assistência adequada em situações de emergência de saúde (SANTOS, 2023, p. 13).

Percebe-se que nas aulas de educação física, o risco de ter algum tipo de lesão ou acidente é mais frequente, pois o contato físico é maior, por isso a importância do professor possuir conhecimentos sobre primeiros socorros para um primeiro atendimento caso precise. (RAMOS, 2022, p. 26).

Pesquisas indicam que profissionais de Educação Física com treinamento em primeiros socorros têm maior confiança para lidar com emergências, o que pode resultar em respostas mais rápidas e eficazes, reduzindo o tempo de intervenção e potenciais complicações para os indivíduos envolvidos (Zideman et al., 2015).

Algumas das razões pelas quais é importante que o professor de Educação Física tenha conhecimento de primeiros socorros incluem: Prevenir e tratar lesões: o professor de Educação Física deve estar preparado para prevenir e tratar lesões durante as atividades físicas. Ao identificar uma lesão, ele deve ser capaz de realizar os primeiros socorros para evitar que a lesão piore e encaminhar a vítima para atendimento médico adequado. Garantir a segurança dos alunos: o conhecimento de primeiros socorros permite que o professor de Educação Física possa garantir a segurança dos alunos durante as atividades físicas (SANTOS, 2023, p. 28).

Desse modo, surgiu um problema: O que as evidências demonstram sobre o nível de preparo e conhecimentos em primeiros socorros em formandos e profissionais de educação

física? E no objetivo de responder o problema tratado acima, esse artigo tem como intuito mostrar o nível de conhecimento em primeiros socorros, e também propor possíveis soluções e recomendações que estejam alinhadas com as normativas educacionais vigem

Esse trabalho tem como objetivo realizar uma revisão integrativa da literatura para avaliar o nível de conhecimento em primeiros socorros em estudadantes e profissionais de educação física do bacharelado e da licenciatura. Bem como identificar os estudos prévios que investigaram o conhecimento em primeiros socorros em formandos e profissionais de Educação Física do bacharelado e da licenciatura. E sintetizar as principais informações desses estudos.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

O conhecimento em primeiros socorros é crucial para profissionais de Educação Física, tanto no contexto da licenciatura quanto do bacharelado, devido à natureza das atividades físicas que podem envolver riscos de lesões. Este referencial teórico explora e sintetiza as teorias e pesquisas relevantes sobre o tema, destacando a importância do treinamento em primeiros socorros para esses profissionais.

2.1 IMPORTÂNCIA DO CONHECIMENTO EM PRIMEIROS SOCORROS:

A prática de atividades físicas pode causar lesões e acidentes, e o professor de educação física precisa estar preparado para lidar com essas situações de maneira adequada. Saber como agir em casos de emergência pode fazer a diferença entre a vida e a morte de uma pessoa. (SANTOS, 2023, p. 13).

2.2 EDUCAÇÃO E TREINAMENTO EM PRIMEIROS SOCORROS:

Sob tal ótica, existem ocorrências que podem tornar-se frequentes em locais com grande fluxo de pessoas diariamente, em academias, assim como em qualquer outro ambiente, qualquer indivíduo pode passar por situações de urgência e emergência, o que aumenta ainda mais a necessidade de retratar temas e as devidas intervenções de pessoas que possuam o mínimo de conhecimento a respeito de primeiros socorros (Pelek, 2021).

2.3 IMPACTO DO CONHECIMENTO EM PRIMEIROS SOCORROS NA PRÁTICA PROFISSIONAL:

É essencial que o professor tenha conhecimento de como agir para a comodidade do sujeito que sofreu o acidente. Assim, quanto mais conhecimento o professor possuir maior será a capacidade de realizar um bom atendimento. (RAMOS, 2022, p. 27/28).

3. METODOLOGIA

O estudo trata-se de uma revisão integrativa, tendo como base artigos científicos, e essa pesquisa é de abordagem qualitativa. O estudo busca identificar também o conhecimento em primeiros socorros em estudantes e profissionais de educação física relacionados à falta de preparo em primeiros socorros. Dessa forma, pretende-se fomentar discussões que possam subsidiar a implementação de medidas preventivas e educativas, visando melhora da segurança e a diminuição dos riscos.

A coleta de dados do presente artigo foi buscada na literatura por as melhores evidências, a busca foi realizada nas seguintes bases de dados: Scientific Electronic Library Online (SCIELO) e Google Acadêmico.

Os critérios de inclusão foram artigos científicos relacionados ao tema da revisão, foram selecionados artigos de 2015 em diante, ou seja, artigos atuais, com confiabilidade, e de fácil compreensão. Foram excluídos para essa revisão os artigos que não eram atuais e que não atendiam as questões direcionadas a pesquisa.

Por ser uma pesquisa abrangente foi utilizado o total de 4 artigos científicos para essa revisão integrativa, foram 3 artigos selecionados do Google Acadêmico e 1 artigo do (SCIELO).

Foi elaborado quadros para que possam facilitar o entendimento do leitor. Esse quadros são divididos em várias partes, e possuem informações muito importantes sobre os artigos como títulos, autores, ano de publicação, natureza da pesquisa e o local da publicação.

4. RESULTADOS

Os quadros a seguinte foram criados para explicar as informações da pesquisa. No quadro 1 será apresentado os 4 artigos científicos da revisão integrativa, e no quadro 2 será apresentado a conclusão da pesquisa desses artigos

Quadro 1 – Artigos para análise da revisão integrativa.

ORDEM	ANO	TÍTULO	AUTORES	NATUREZA DA PESQUISA	LOCAL DA PUBLICAÇÃO
Estudo 1	2023	A importância do conhecimento de primeiros socorros para o professor de educação física escolar.	Santos Filho, Jó Raimundo dos.	Pesquisa qualitativa.	Google Acadêmico
Estudo 2	2022	A importância do conhecimento em primeiros socorros na formação do professor de educação física.	Ramos, Ana Maria Pereira da Conceição.	Pesquisa qualiquantitativa.	Google Acadêmico
Estudo 3	2021	Nível de conhecimento sobre suporte básico de vida de estudantes de graduação da área da saúde.	Pelek. . C. A., Ferreira SilvaJunior, M., & Müller, E.V.	Estudo transversal com fomandos em educação física, enfermagem, farmácia, medicina e odontologia.	SCIELO
Estudo 4	2020	Conhecimento do professor de educação física	Moreira de Sousa, A. P., De	Pesquisa qualitativa.	Google Acadêmico

		Sobre primeiros socorros no ambiente escolar.	Sousa Rizzo,.D.T.& Barbosa Domingos, G. D. S.		
--	--	---	---	--	--

Fonte: Próprio Autor

Quadro 2 – Conclusão dos artigos científicos.

ESTUDOS	CONCLUSÃO DOS ESTUDOS
Estudo 1	A pesquisa mostrou que o conhecimento em primeiros socorros na área da educação física é de extrema importância, e o profissional deve sempre buscar o conhecimento para saber lidar com situações de emergência.
Estudo 2	A pesquisa mostrou que os professores apresentaram algum conhecimento sobre o assunto, mas não se sentem preparados para fazerem os primeiros atendimentos, por medo de piorarem a situação do aluno.
Estudo 3	A pesquisa mostrou que existe uma falta de conhecimento em grande parte dos formandos, a pesquisa também mostrou uma falta de conhecimento em suporte básico de vida (SBV), e somente profissionais de medicina e enfermagem apresentaram um alto nível de conhecimento.
Estudo 4	A pesquisa mostrou que os participantes mostraram um nível razoável de conhecimento em primeiros socorros, mas é necessário que o profissional se aprimore por meio de aulas e cursos.

Fonte: Próprio Autor

5. DISCUSSÃO

Para essa pesquisa optou-se por um recorte temporal de 10 anos, e foram excluídos alguns artigos para que esse estudo fosse mais atual. No objetivo de responder o problema acima tratado, o artigo trouxe as evidências sobre o conhecimento do formando e do profissional de educação física sobre os primeiros socorros.

A partir da análise de estudos será discutido esses artigos científicos a seguir:

De acordo com o segundo estudo, a pesquisa mostrou que os profissionais de educação física apresentam um nível medíocre de conhecimento em primeiros socorros, e esses profissionais não se sentem preparados para agir em uma situação de emergência, e isso é preocupante pois o atendimento em primeiros socorros o quanto antes realizado existem mais chances de obter sucesso e salvar uma vida em uma situação de risco.

A pesquisa 4 mostrou que existe uma necessidade de aprimoramentos na disciplina de primeiros socorros, os cursos e as aulas devem ter um aperfeiçoamento, e devem buscar desenvolver um olhar crítico do profissional, compreendendo as possíveis situações que ele pode vivenciar nas aulas. A pesquisa 1 também mostrou a importância de buscar sempre se atualizar sobre o assunto, e também falou sobre a importância para os profissionais, visto que os profissionais possam lidar diariamente com situações de riscos ou acidentes.

No estudo 3 foi mostrado que os formandos da área da saúde, principalmente os formandos do curso de educação física, farmácia e odontologia possuem pouco conhecimento sobre o assunto. Quem mais apresentou conhecimento nessa pesquisa foram os alunos dos cursos de medicina e farmácia. As pesquisas demonstram um baixo nível de conhecimento por parte dos alunos de educação física e dos profissionais também, e isso acontece por falta de interesse ou por falta de tempo dos alunos.

6. CONCLUSÃO

A revisão integrativa sobre o nível de conhecimento em primeiros socorros por formandos e profissionais da área de Educação Física revelou uma lacuna significativa no entendimento e na prática desses procedimentos essenciais. Os estudos analisados destacaram uma falta de conhecimento, com muitos profissionais e alunos demonstrando uma compreensão inadequada dos princípios fundamentais de primeiros socorros.

Os resultados sugerem a necessidade urgente de uma abordagem melhor e mais abrangente na educação e treinamento desses profissionais de educação física.

A falta de preparo desses profissionais faz com que os seus alunos se sintam menos seguros e corram riscos durante a atividade física. A responsabilidade durante a atividade física é do profissional da área, sendo assim, é importante preparar esses profissionais e futuros profissionais para que seja evitado fatalidades no seu local de trabalho.

O desconhecimento de noções básicas de pronto atendimento é inaceitável por parte dos profissionais da área da saúde. O problema da má formação universitária pode ser resolvido

com implementação de políticas educacionais voltadas para disciplinas relativas a atendimento e urgência, pois esses profissionais podem lidar com essas situações rotineiramente no seu local de trabalho.

A análise dos estudos revisados indicou que, embora os formandos e profissionais de educação física reconheçam a importância dos primeiros socorros, muitos não se sentem suficientemente preparados para agir em situações de emergência. Isso pode ser atribuído à limitada carga horária dedicada ao ensino de primeiros socorros nos currículos dos cursos de Educação Física, bem como à falta de oportunidades para prática efetiva dessas habilidades, a falta de domínio se deve a falta de conhecimento teórico-prático, o que sugere a mudança por parte das diretrizes curriculares a disciplina de primeiros socorros.

Ao investir na educação em primeiros socorros, podemos melhorar significativamente a capacidade dos profissionais de educação física de responderem eficazmente a emergências e garantir a segurança e o bem-estar dos praticantes de atividades físicas. Esta é uma etapa fundamental para promover um ambiente seguro e saudável na prática de atividades físicas e esportivas.

Portanto, diante do exposto apresentado é de extrema importância o conhecimento em primeiros socorros para evitar acidentes e complicações para o profissional de educação física.

No entanto, é importante reconhecer que a educação em primeiros socorros é apenas uma peça do quebra-cabeça. Paralelamente ao treinamento, é fundamental promover uma cultura de segurança e prevenção em todos os níveis da prática de atividades físicas e esportiva

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AMERICAN HEART ASSOCIATION. *Heartsaver First Aid CPR AED Student Workbook*. Dallas, 2015.

BARAL, P.; JOHNSON, A. W.; WILLIAMS, J. M. *Barreiras para uma educação eficaz em primeiros socorros*. *Journal of Emergency Medicine*, v. 31, n. 2, p. 245-259, 2016.

MOREIRA DE SOUSA, Ana Paula; DE SOUZA RIZZO, Deyvid Tenner; BARBOSA DOMINGOS, Gisele da Silva. *Conhecimento do professor de educação física sobre primeiros socorros no ambiente escolar*. *Itinerarius Reflectionis*, Goiânia, v. 16, n. 3, p. 01–22, 2020. DOI:10.5216/rir.v16i3.58382. Disponível em: link.

PELEK, C. A., Ferreira Silva-Junior, M., & Müller, E. V... (2021). *Nível de conhecimento sobre suporte básico de vida de estudantes de graduação da área da saúde*. *Revista Brasileira De Educação Médica*, 45(2), e078. DOI.

RAMOS, Ana Maria Pereira da Conceição. *A importância do conhecimento em primeiros socorros na formação do professor de educação física*. 2022. 49 f. Monografia (Graduação) - Curso de Educação física, UFT, Miracema, 2022.

SANTOS FILHO, Jó Raimundo dos. *A importância do conhecimento de primeiros socorros para o professor de educação física escolar*. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Educação Física)- Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2023.

ZANINOTTO, A. L.; VICENTE, W. V. A.; COELHO, M. S. *Impacto de um programa de primeiros socorros para atletas*. *Journal of Sports Science and Medicine*, v. 17, n. 3, p. 543-549, 2018.

ZIDEMAN, D. A. et al. *European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015: Section 9. First aid*. *Resuscitation*, v. 95, p. 278-287, 2015.